

FERGANA STATE
UNIVERSITY

UNIVERSITY OF JURISPRUDENCE

ELECTRON

CREATING THE FUTURE WITH US

GoodApp

phi

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№1, 2025

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ФИЗИКИ РЕЗОНАНСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ" ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Все науки. №1,2025

Международный научный
журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2025

УДК 53
ББК 22.3
В84

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Все науки. №1,2025 : Международный научный журнал / Ибратжон Хатамович Алиев [и д. р.]. — [б. м.] : Издательские решения, 2025. — 114 с.
ISBN 978-5-0067-2110-4 (т. 1)
ISBN 978-5-0067-2111-1

Авторами научных публикаций являются академики, доктора и кандидаты наук.
профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, магистры, студенты и иные самостоятельные исследователи. Каждый из них активно проводит научные исследования в разных областях науки и техники, представляя в качестве результатов проведённых работ научные статьи.

УДК 53
ББК 22.3

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0067-2110-4
ISBN 978-5-0067-2111-1

А. ОСМОНОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА -ЧЫ МҮЧӨСҮ МЕНЕН ЖАСАЛГАН АЙРЫМ СӨЗДӨР

УДК: 811

Шакирова М., Кудайкулова Г., Жеенбекова А.

Жалал-Абад, Кыргыз Республикасы

kudaykulova.gulmira@bk.ru

Аннотация. Макалада кыргыз тилиндеги -чы мүчөсүнүн өнүмдүүлүгү, алардын сөзгө жалгангандагы мааниси айтылды. Кыргыз тилиндеги -чы мүчөсүнүн сөз жасоо маанилери да, сөз өгөртүүчү маанилери да белгиленди. Аларды бири-биринен ажыратып кароодо -чы мүчөсү уланган сөздүн сүйлөмдөгү ордуна, контекстке, микротекстке көңүл буруу маанилүү экендиги мисалдар менен көрсөтүлдү. Акын А.Осмоновдун ырларындагы, поэмаларындагы -чы мүчөсү катышкан сөздөрдү ыр саптарынан, тексттерден таап чыгып, талдоого аракеттер жасалды. -чы морфемасы уланган сөздөрдүн тексттеги ордуна карап, сөздөрдүн берип турган маанисин айтылды. Тилчи-окумуштуулардын эмгектеринен, талдоолорунан мисалдар келтирилди. -чы мүчөсүнүн оморфом катары келген учурлары каралды. Мисалдар келтирип, алардын айырмачылыктары көрсөтүлдү.

Ачык сөздөр: А.Осмонов, мүчө, куранды, сөз жасоочу мүчө, морфема, уңгу, оморфема, маани, дубалчы, уйчу, койчу, кетменчи, кербенчи, сакчы, колхозчу, жаачы, айткылачы, келчи, токточу, берчи, кыйналпачы, боздотпочу, ыр, поэма ж.б.

Аннотация. В статье рассматривается продуктивность аффикса -чы в кыргызском языке, а также значение, которое он придаёт словам при присоединении. Определены как словообразовательные, так и словоизменительные функции данного аффикса. Подчёркивается важность контекста, микротекста и позиции слова в предложении для различения этих функций. Проанализированы слова с аффиксом -чы, встречающиеся в стихах и поэмах поэта А. Осмонова. Определяется значение этих слов в зависимости от их употребления в тексте. Приведены примеры из трудов и анализов известных лингвистов. Также рассмотрены случаи, когда аффикс -чы выступает как оморфема. Примеры сопровождаются пояснениями, раскрывающими их различия.

Ключевые слова: А. Осмонов, аффикс, производное слово, словообразующий аффикс, морфема, основа, оморфема, значение, каменщик, скотовод, овчар, земледелец, караванщик, страж, колхозник, лучник, попробуйте сказать, приди, остановись, дай, не мучь, не заставляй плакать, стих, поэма и др.

Abstract. This article examines the productivity of the suffix -chy in the Kyrgyz language and the meanings it conveys when attached to words. Both its word-forming and inflectional functions are identified. The importance of considering the position of the word in a sentence, the context, and the microtext is emphasized when distinguishing between these functions. The study analyzes words with the suffix -chy found in the poems and epics of the poet A. Osmonov. The meanings of these words are interpreted based on their usage in the text. Examples from the works and analyses of prominent linguists are provided. Additionally, cases where the suffix -chy functions as a homomorpheme are discussed, with examples illustrating their differences.

Keywords: A. Osmonov, suffix, derived word, derivational suffix, morpheme, root, homomorpheme, meaning, mason, cattle breeder, shepherd, farmer, caravanner, guard, collective farmer, archer, try to say, come, stop, give, don't torment, don't make cry, poem, epic, etc.

Кыргыз тилинде -чы мүчөсү зат атооч жасоочу өтө өнүмдүү мүчө болуп саналат [8]. С.Давлетов, С.Кудайбергеновдор бул мүчөнүн бир канча маанисин көрсөтүп мисалдарды келтиришкен [43]. Мына ошо төрт маанинин төртөө тең кандайдыр кесипти билдирген сөздөр гана болуп, биздин оюбузча, сөздүн жасалышына негиз болгон сөздөрдүн тематикалык башка-башка топтордон болгондугу менен гана айрымаланышат.

И.Абдувалиев -чы мүчөсүнүн маанисин көрсөтпөстөн эле мисалдарды келтирип, -чы мүчөсүнүн жараткан маанилери арбын экендигин көрсөтүп, -чы –атооч сөздөрдөн зат атооч жасоочу өнүмдүү куранды: айдоочу (айдоо-чу), бүркүтчү (бүркүт-чү), жазуучу (жазуу-чу), жетекчи (жетек-чи), ишчи (иш-чи), бул курандынын оморфем түгөйү – этиш сөздөрдү жасоочу аз өнүмдүү -чы курандысы: аарчы (аар-чы), кыпчы (кып-чы), тепчи (теп-чи), чапчы (чап-чы) ж.б., дагы бир оморфем түгөй болуп өтүнүч маанисин жараткан -чы уландысы эсептелет: айтчы, ойлочу, байкачы, укчу ж.б., кишинин жердигин, кайсы жерден экендигин билдирген диалектилик -чы мүчөсү да, лексикалык мааниси айлачы, баткенчи буларга оморфемдик катарды түзөт, деп белгилеген.[2]

А.Осмоновдун чыгармаларында -чы мүчөсү келген сөздөр көп жоолугат. Бул мүчө бир нече грамматикалык маанилерди билдирет.

Кыргыз тилинде -чы мүчөсү атооч сөздөрдөн зат атоочторду жасап, кесип же кесип ээсин билдирген маани жаратат: айдоочу, жазуучу, окуучу, койчу, жетекчи, өтүкчү, токойчу, ырчы ж.б.

Этиш сөздөргө жалганып, кыймыл-аракетти зат атоочко айландырат: жамынчы-жамын, сүйүнчү-сүйүн, тамчы-там ж.б.

А.Осмоновдун чыгармаларында -чы мүчөсүнүн кесипти же кесип ээсин билдирген маанисинде бир нече мисалдар жолукту.

Эй, дубалчы, бийик кетти дубалың,
Кызыл, кызыл кыштарыңа кубандым.
Көнүл үчүн кол тездигин мага бер,
Сен бербесең, кимге менин убалым [11]?

Дубалчы сөзү дубал деген зат атоочко -чы мүчөсү жалганып кесипти жана дубал куруу кесибине ээ болгон же бул иш менен алектенген адамды билдирди.

Таш идишке куйса керек бактымды,
Татты идишке куйса керек атымды.
Кароолчудан не кылам деп сурам,
Балам алсын, бекер бер дейт даңкыңды.
Берем,
Алсын!
Сатпайм кадыр-баркымды,
Уйчу, койчу, кетменчинин.
Менмин кымбат акыны!
Баалай келсе тең келе албайт,
Бул ааламдын алтыны [9]!

Бул мисалда уйчу, койчу, кетменчи деп айтып жатканы үй жумуштарында, айыл чарбасында мал багып, алардын камын көрүү менен алектенген адамды билдирип, ошол жаныбарларды баккан, асыраган кесип ээлери болуп жатат.

Ал эми төмөндөгү мисалдарда канкреттүү зат атоочторго жалганып, -чы мүчөсү

ошол затка байланыштуу кесип ээсин билдирген.

Бсык-Көл – кыргыз көлү шарпылдаган,
Көркүнө көктөн башка тартынбаган,
Замандар кербенчидей чубап өтүп,
Чарчаса саясында салкындаган [9].

Биринчисинде кербенчидей деп айтып жатканы убакыттын бат өтүп жатканын салыштыруу иретинде көрсөтүп, көбүнчө ошол жүк ташыган, кербенди башкарган адамды (кесипти) билдирип жатат.

Турсун сакчы, колхозчу элдин сакчысы,
Калктын данын өз данындай бакчусу.
Түн жарымында күбүр, шыбыр үн чыкса
Я койдогу бала,
Я уйдагы бала,
Я жылкыдагы уул
Деп, мында да амал тапчусу [9]!

Ал эми экинчисинде сакчы деп айтып жатканы кароолчу, кайтаруучу дегенди түшүндүрөт. Бул сөз сак деген сын атоочтон келип чыккан жана ага -чы мүчөсү кошулганда адамдын кесибин билдирет. Ошондой эле колхозчу деген сөз колхоздо иштеген адамды, жана колхоздун мүчөсү болгон, жалпы эмгек ишин аткарган адамды билдирет. Мында да конкреттүү зат атоочко (колхоз) -чы мүчөсү жалганып, кесипти билдирип жатат.

Мындан тышкары А.Осмоновдун чыгармаларында -чы мүчөсү жаныбарлардын жана канаттуулардын аттарында да жолугат.

Жаачы баатыр түк коркпос,
Көк айбанга саал окшош,
Боорукерлүү жайы бар,
Карлыгачка жан жолдош [10].

Бул контекстте жаачы баатыр деп айтып жаткандыктан, сөздүн мааниси карлыгачка жардам берген майда жаныбар тууралуу сөз болгон. Ошондо да -чы мүчөсүнүн грамматикалык мааниси менен аталган жандыктын атын акын өтө чеберчиликте пайдаланган.

Жаачы жырткыч курт-кумурскалар түркүмү. Узундугу 11см. Алдыңкы бир жуп бутунда жем кармоочу тикенекчелери болот. Башы өтө кыймылдуу, көзү чоң, мурутунун түбүндө 3 жөнөкөй көзү жайгашкан. Зыяндуу курт-кумурскалар менен азыктанат.

Бышыкчылык сонун ай,
Колхозчулар сагынып,
Күн саноодон эринбейт,
Дан кыярып калганда:
Бышсын, бышсын,
Быша түшсүн эгин дейт.
Ошондо ушул таранчы,
Кудайдан мурда уурдап жейт.
Жанын жеген желмогуз:
Чырк, чырк, чырк, чырк

Дейт да жебирейт.

Таранчы чымчыктын бир түрүнүн аталышын билдирет. Таранчы – дан эгиндерин жегенди жакшы көргөн, көбүнчө талаада жүргөн майда куш. Мындагы таран-чы сөзүн таран- этиштин өздүк мамилесинде турат десек туура болсо керек. Көбүнчө, таранчы сөзүн туунду уңгу катары эле кабылдап, уңгу-мүчөгө ажыратып караган учур дээрлик кездешпейт. Бирок, биздин оюбузча, тар-ан- уңгусу,өздүк мамиленин -ын мүчөсүн кабыл алып калыптанып кеткен десек болчудай. Мындай сөздөр кыргыз тилинде бар: сүйүнчү – сүй-үн-чү, күлгүнчү- күл-гүн-чү ж.б.

Бышыкчылык, бышуу - деген негизги сөздөн келип чыккан жана айыл-чарбасында жер-жемиштин, дан-эгиндин бышып, жыйноого даяр болгон мезгилин билдирет. Бул контекстте суктануу, күтүү, эңсөө, күтүү маанисинде колдонулду. Мисалы, күздүн башында же ортосунда дан эгиндеринин бышып жетилген учурларын бышыкчылык деп айтышат. -лык мүчөсү: Иш-аракетти же абалды билдирди. Бул жерде бышуу процесси абалдык зат атоочко айландырылган. Сөз сүйлөмдө зат атооч катары колдонулат жана мезгилди мүнөздөйт.

Колхоз - деген сөз совет доорунда коллективдештирүүнүн жүрүшүшүндө түзүлгөн айыл чарба эмгегин уюштурууну, ал эми колхозчулар ошол чарбада иштеген адамдарды түшүндүрөт. Бул сөз коллективдүү чарбаны иштеткен жумушчуларга тиешелүү. -чу мүчөсү уланганда бир иш менен алектенген же белгилүү бир топко тиешелүү адамдарды билдирет. Бул жерде колхоздо иштегендерди көрсөткөн. -лар көптүктүн мүчөсү, сөздү көптүк формага келтирип, бир нече адамды түшүндүрдү.

Кыргыз тилинде -чы мүчөсүнүн өтүнүч, сураныч маанилери да бар, мисалы, айтчы, чакыр-чы, кел-чи, тур-чу, жөнө-чү ж.б. Ушул кызматында кыргыз тил илиминде маалымат жокко эсе. Өтүнүч, сураныч маанисинде тургандай болгону менен контексте буйруу, чакырык маанисинде да көп кезиктирүүгө болот. Кыргыз тилинде кайсы бир сөз түркүмүнүн, этиштин дагы категориясынын мүчөсү катары да каатталбаган. Тилчи И.Абдувалиев -чы мүчөсү жалганып турган сөздөрдү таап, алардын омоним-омоморфем боло ала тургандыгын белгилеп, мисалдар менен далилдеген. Окумуштуунун айтуусунда, кыргыз тилинин грамматикасында омоморфем уландылар, башкача айтканда, тыбыштык жактан бири-бирине окшош болуп туруп ар башка грамматикалык маанилерди жараткан уландылар да бар. Алар бирдей эле тыбыштык курамда болуп, ар кандай түркүмдөгү сөздөрдү ар башка грамматикалык категориядагы маанилерге өзгөртө турган уландылар болуп саналат [2]. Мисалы, жогорудагы келчи, турчу сыяктуу сөздөргө суроо маанисин туюндурган -чы уландысы: сенчи, тигичи, кызымчы, Кутманчы, энемчи сөздөрү омоморфем түгөй боло алат. И.Абдувалиев окуучу сөзүндөгү -чы мүчөсүнүн бир эле сөзгө жалганып, эки башка маани жаратып, бири-бирине –омоморфем болуп калганын түшүндүрөт: Окуучу, окууң эмне болот? Бул сүйлөмдөгү -чы мүчөсүнөн эки башка ойду түшүнүүгө болот: а) Окуучу, окууң эмне болот? дегенде, окуучудан эмне кыларды сураган грамматикалык маани билдирилет да, б) ошол эле турушунда Окуучу окууң эмне болот? деп үтүр коюлбай, тыным болбой айтылган сүйлөмдө окуп жаткан окууң эмне болот мааниси туюндурулат. Мына ушундай эки башка маанилерди, -чы (окуучу) курандысынан суроо маанисин уюштурган -чы уланды мүчөсүн айырмалап түшүнөбүз. Айтылышы, тыбыштык түзүлүшү бирдей эле болуп туруп булар башка-башка мүчөлөр – омоморфем мүчөлөр[2].

А.Осмоновдун ырларында дал ушул маани менен -чы мүчөсү бир топ жоолугат.

Кең Фрунзе шаарынан,
Тянь-Шанга баратсам.
Айткылачы жолдоштор,

Ачык айткан сөз калппы?

Тоо жоготтум ким тапты [11]?

Айткылачы – бул сөздүн негизги мааниси бир нерсени айтып берүү, билдирүү өтүнүчүн билдирет. Ырдын контекстинде бул сөз сүйлөшүүгө кайрылуу формасы катары колдонулуп, чындыгын же туура маалыматты айтып берүү талабын билдирет. Айт - иш-аракетти билдирген этиш. -кыла мүчөсү, буйрук мүнөзүндөгү көптүк формада колдонулуп, бир нече адамга кайрылуу үчүн жалганып, көптүккө арналган суранычты же талапты күчөтөт. -чы мүчөсү сүйлөмгө кайрылуу, сылыктык, өтүнүч мүнөзүн берет. Этиш сөз түркүмүндөгү адат өткөн чактын -чу – келчү, бурчу, турчу, этиштин өзгөчө формасы-атоочтуктун -чу – берчү (берчүнөр (нерсе катары) бар беле), жапчу (жапчу иштеп калчу эле), -оочу, -уучу – жоруучу, тороочу, байкоочу, мүчөлөрү менен суранууну, өтүнүчтү билдирген -чы мүчөсүн алмаштырып же адаштырып албоо керек. Мындайда, көбүнчө сүйлөмдөгү ойго же контекстке маани берип кароо абзел.

Борумуңдан боз бала,
Боздотпочу садага.
Боздосом да жеткирбей,
Бой саласың башкага.
Кыялыңан бир бала,
Кыйналтпачы садага.
Кыйналсам да жеткирбей,
Кызыгарсың башкага[9].

Жакшынакай кийимдери жок, каражаттын тартыштыгынан айланыштык менен жүргөн адам дегенди билдирет. Бул сөз көбүнчө жакыр адамдарды же алардын аз камсыз болгон абалын сүрөттөө үчүн колдонулат. Бул контекстте боздотпочу садага - деп айтып жатканы өз кезегинде кедейлик тагдырдын оордугу сыяктуу маанилерди камтыйт. Боздотпо сөзү этиш жана ага -чы мүчөсү кошулганда кайгыга батып, ыйлап же айланыштык менен жүргөн адамды түшүндүрөт.

Бул контекстте кыйналтпачы садага деп айтып жатканы адамды кыйнабай, азап тарттырбай, жашоосуна жардам берүү, кыйынчылыктан сактоо мааниси берилет.

Чакыр эне, балдарыңды, көрөйүн,
Мен да балаң, мен эмесмин өгөйүң.
Чын энелик эрдигиңе багынып,
Келчи энеке маңдайыңан өбөйүн [9].

Келчи – бул бирөөнүн кайрылып, бир жакка келүүсүн суранган же буйрук берген маанини билдирген аффикс, ал киши же предметтен аракетти аткаруусун талап кылат.

Токточу өмүр, токточу өмүр, токтой тур!
Көзүң чуңкур, өңүң кансыз, сары сур.
Тил албассың, жоголо бер, кете бер,
Сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур.
Он беш жолу улам кайра туулуп,
Он беш жолу жашарбасам, карап тур[9].

Токточу сөзү көбүнчө адамдан бир нерсени кылууну, токтотууну өтүнүү, талап

кылуу, сунуштоо максатында колдонулат.

Мен ыйлабайм капа тартып турганда,
Мен кубанбайм бак-дөөлөткө тунганда.
Дарым ушул кайгы жана шаттыкта,
Берчи мага,
Берчи мага,
Жарым ууртам музыка[9]!

Берчи бир нерсени берүү өтүнүчү, суранычы, чакыруусу. Бул сөз көбүнчө жардам берүү же алдыруу максатында колдонулуп өтүнүчтүү формада айтылат.

Эй карачы, эс алуучу жер сонун,
Көрө аласың ырахаттын толугун...
Фрунзе өстү, таштап баткак чыласын,
Бир эле көр, дүйнөгө кеп кыласың [10]...

Карачы - деп кишиге шаардын кооздугун көрсөтүү же көңүл бурдурууну түшүндүрдү. Кара деген этиш сөз, ага -чы мүчөсү жалганганда бир нерсени айтууга чакыруу же ал жакта кандайдыр бир өзгөчө жагдай бар экенин билдирет.

Көрүнүп тургандай, кыргыз тилинде -чы мүчөсүнүн сөз жасоо маанилери да, сөз өгөртүүчү маанилери да бир топ. Аларды бири-биринен ажыратып кароодо -чы мүчөсү уланган сөздүн сүйлөмдөгү ордуна, контекстке, микротекстке көңүл буруу маанилүү. Биз Алыкул Осмоновдун ырларындагы, поэмаларындагы -чы мүчөсү катышкан сөздөрдү таап, ал катышкан ыр саптарын, тексттерди алып, талдоого аракет кылдык. -чы морфемасы уланган сөздөрдүн тексттеги ордуна карап, анын берип турган маанисин айттык. Тилчи-окумуштуулардын эмгектеринен, талдоолорунан мисалдарды келтирдик. -чы мүчөсүнүн омоморфем катары келген учурларына токтолдук. Мисалдарды келтирип, алардын айырмачылыктарын көрсөттүк. Кыргыз тилинде -чы мүчөсө уланган сөздөр адбан көп экендигин белгиледик.

Колдонулунган адабияттар

1. Абдувалиев И. Кыргыз тилинин морфологиясы. -Б., 2008. 351 б.
2. Абдувалиев И. Кыргыз тилинин лексикологиясы. -Б., 2024. 351 б.
3. Абдувалиев И. Кыргыз тили: грамматикалык талдоо. -Б., 2019. 269 б.
4. Давлетов С. Кудайбергенов С. Азыркы кыргыз тили: морфология -Ф., 1980. 78-б.
5. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Ош: Б-сыз, 2010. - 1 бөлүк. - 292 б.
6. Кудайбергенов С. Кыргыз тилиндеги этиш жасоочу кээ бир мүчөлөр. - Фрунзе: Мектеп, 1986. - 164 б.
7. Тыныстанов К. Кыргыз тил морфологиясы. - Бишкек, 1996. - 100 б.
8. Орузбаева Б.Ө. Словообразование в киргизском языке. - Фрунзе: Илим, 1964. - 311 с.
9. Осмонов А. Көл толкуну. Ырлар жыйнагы -Б., 2010.
10. Осмонов А. Чыгармалар жыйнагы. -Б., 1964-ж., 1-том (ырлар)
11. <https://bilim-kg.com/dubalchy/>

Все науки. №1,2025
Международный научный журнал

Главный редактор, Ибратжон Хатамович Алиев
Директор НИИ "ФРЯР"
Научный директор Боходир Хошимович Каримов
Технический директор Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Экономический директор Ботирали Рустамович Жалолов
Заместитель главного редактора Миродилжон Хомуджонович Баратов
Редактор Гулчехра Гуламжановна Гаффарова
Иллюстратор Ибратжон Хатамович Алиев
Иллюстратор Фарходжон Анваржонович Иброхимов
Дизайнер обложки Раънохон Мукарамовна Алиева
Корректор Гулноза Мухтаровна Собирова
Корректор Дилноза Орзикуловна Норбоева
Модератор Фарходжон Анваржонович Иброхимов

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero